

TA'LIM-TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SHARQ MUTAFFAKIRLARINING G'OYALARI

Tumaris Azizova, Gulzar Jumamuratova

Qori Niyaziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi

Milliy instituti Qoraqalpog'iston filiali ilmiy xodimalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554012>

Annotatsiya. Mazkur makolada mutaffakirlarning ta'lim-tarbiya va odob-axloq masalalari haqida fikrlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: mutaffakir, milliy qadriyatlar, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, tarbiya, g'oya.

Ta'lim mazmunida yoshlarda ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishda milliy kadriyatlar, xalq an'analari, tariximizning yorqin saxifalarini tashkil yetadigan sharq mutaffakirlarining ibratli g'oyalarni o'rganish va ulardan foydalanish manbalari katta imkoniyatlar yaratadi.

Ilm-marifat va madaniyatini jahonshumul darajaga olib chiqqan ulug' vatandoshlarimiz Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Al-Hakim Termiziy kabilar betakror insoniy va iste'dod egalari bo'lganlar. Iste'dodning jamiyatdagi ahamiyatini ko'rsatuvchi misollarni ijtimoiy hayotning boshqa jabhalaridan ham ko'plab keltirish mumkin.

Har bir xalqning taraqqiy qilishi; davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liq.

Sharqning buyuk allomalaridan qomusiy olim Abu Nasr Forobiy yoshlarning ijtimoiy hayotda tutgan o'rni va uning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ibratli g'oyalarni ilgari surgan. Sharq mutaffakirining fikricha, yoshlarga ta'lim-tarbiya berish, ilmiy qilish yo'lida ustoz tinmasdan mashaqqatli mehnat qilish, shunda yoshlar o'qishga, ta'lim-tarbiya olishga, bilimli bo'lishga intiladi. Allomaning mulohazasiga binoan har qanday yoshlar o'z xatti-harakatidan xabardor bo'lmog'i va shu sa'y-harakatlari tufayli baxtga erisha oluvchi insonligini anglamog'i lozimdir. Sharq mutaffakiri Forobiyning ta'lim-tarbiya yo'llari, usullari, vositalari haqidagi qarashlari ham tahsinga loyiqdir. Mutaffakir insonda go'zal fazilatlar ikki yo'l - ta'lim va tarbiya yo'li bilan hosil qilinadi degan fikrni olg'a suradi. Ta'lim nazariy fazilatlarini birlashtirsa, tarbiya esa tug'ma fazilat - nazariy bilimlar va amaliy kasb-hunar, xulq-odob fazilatlarini birlashtiradi, ta'lim so'z va o'rganish bilan, tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi degan fikrlarni ta'kidlab o'tadi.

Forobiy ta'limda barcha fanlarning nazariy asoslari o'rganilsa, tarbiyadama'naviy-ahloqiy qoidalar, odob me'yorlari o'rganiladi, kasb-hunarga oid malakalar hosil qilinadi. Bu muhim vazifa tajribali tarbiyachilar tomonidan ta'lim-tarbiyaning turli usullari yordamida amalga oshiriladi. Forobiy ta'lim-tarbiya ishlarini ikki yo'l bilan amalga oshirishni nazarda tutadi. «Amaliy fazilatlar va amaliy san'atlar va ularni bajarishga odatlanish masalasiga kelganda, bu ikki yo'l bilan hosil qilinadi» bulardan biri qanoatbaxsh so'zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida odob ahloq va odat hosil qilinadi, malakalar vujudga keltiriladi, odatdagi g'ayrat, intilish harakatga aylantiriladi. Ikkinchi yo'l - majbur etish yo'li. Bu usul gapga ko'nmovchi qaysar xalqlarga nisbatan qo'llaniladi. Demak, Forobiy ta'lim-tarbiyada rag'batlantirish, odatlantirish, majbur etish metodlarini ilgari surgan.

O'z zakovati, ilimi, buyuk ilmiy asarlari bilan jahondagi barcha xalqlarning hurmatiga musharraf bo'lgan atoqli olim Abu Ali Ibn Sino «Tayr» (qush) «Dayy Ibn Yakzon») kabi

qissalarida o'zining psixologik qarashlarini ifodalaydi. U «Tayr» asarida insonlarni do'stlikka, bilim o'rganishga chakiradi. Ibn Sino bolalarning tarbiyasi va o'qishi kabi masalalariga juda diqqat va mas'uliyat bilan qarash kerakligini ta'kidlaydi. «Bola olti yoshga yetgach, uni muallimga topshiriladi va ta'lim asta-sekinlik bilan berilishi kerak.», - deya ta'kidlaydi. Alloma haqiqatni bilish uchun bilimga ega bo'lish kerakligi, lekin harqanday bilim haqiqatga olib kelmasligi, inson o'z bilimining haqiqiylikini bilishi uchun mantiqni ham bilishi zarurligini uqtiradi. Yuqoridagi mulohazalar esa bolalarni yengil-yelpi bilim olish emas, balki har tomonlama chuqur va mustahkam bilim olishga yordam beradi.

Yoshlarga bilim ta'lim-tarbiya berish o'qituvchining mas'uliyatli burchidir. Shunga ko'ra Ibn Sino o'qituvchining qanday bo'lish kerakligi haqida fikr yuritar ekan, shunday yo'l-yo'riqlar maslahatlar beradi. Bular quyidagilardan iboratdir.

- bolalar bilan muomalada shirinsuxan, bosiq, jiddiy bo'lish;
- berilayotgan bilimning yoshlarlar qanday o'zlashtirib olayotganiga e'tibor berish;
- talimda turli usul va shakllardan foydalanish;
- yoshlarning xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini bilish;
- berilayotgan bilimlarning eng muhimini ajratib bera olishi;
- bilimlarni yoshlarga tushunarli, uning yoshi, akliy darajasiga mos ravishda berish;

- har bir so'zning bolalar hissiyotini uyg'otish darajasida bo'lishga erishish zarur, deydi olim, o'qituvchining psixologik xususiyatlari va shaxsiy fazilatlariga oid mulohazalar qomusiy olim Umar Xayyomning asarlaridahamo'zifodasini topgan. Umar Xayyomning asarlarida ta'kidlanishicha, yoshlar bilimlarni o'qituvchi bergan ma'lumotlardan va kitob o'qish orqali emas, balki hayotiy hodisalarni bevosita o'rganish jarayonida ko'nikma va malaka)larning esa amaliyotda aynan bir xil harakat va amallarni esa ko'p marotaba takrorlashda ham turli usullarni qo'llash natijasida egallab olishini ta'idlagan.

Abu Rayxon Beruniy bilim olishni ahloqiy tarbiya bilan bog'laydi. Zero, insonda komillikning muhim mezoni yuksak ahloqlikdir. Adib tarbiya zaruriyat, u dunyoga kelgandan boshlanib, umrning oxiriga qadar davom etadidegan g'oyani ilgari suradi.

O'rta asrlarda yashab ijod etgan donishmand, tabobat ilmining dohiysi Ibn Sino inson ruhiyati, tana va qalbning birligi, inson organizmining tuzilishi, undagi nerv faoliyati va ularning tarmoqlanishi, holatlari haqidagi qimmatli ma'lumotlari hozirga qadar tibbiyotning muhim negizini tashkil etadi. Buyuk vatandoshimiz Abu Ali Ibn Sino asarlarida sog'lom bolalar bilan birqator, alohida yordamga muhtoj bolalar tarbiyasiga oid tavsiyalar ham beradi. Nogiron bola tengqurlari qatori o'qishga, ta'lim-tarbiya olishga haqli ekanligini aytib, ularda kasb-hunar o'rganishga, ilm olishga qiziqish boshqalarga nisbatan kuchliligini ta'kidlaydi [Irisov A. 1.: 46-51.]. Ibn Sinoning fikrlari hozirgi maxsus ta'lim amaliyoti va nazariyasiga har tomonlama mos keladi va yosh avlod tarbiyasining ibtidosi qanday va nimalar bilan bo'lishi haqida quyidagilarni aytgan edi: "Yosh bola boshlang'ich ta'lim va tilga doir qoidalarni yod olganidan keyin u mashg'ul bo'lishi mumkin bo'lgan kasb-hunar va san'atga moyilligiga, uni shunga yo'llaymiz. Agar u kotiblikni hohlasa til, xatyozi, nutq so'zlash va odamlar bilan muomala qilish kabilarga tavsiya qilamiz. Albatta, bu o'rinda bolaning mayli ham ahamiyatga ega". Shuningdek, quyidagi fikrlari ham e'tiborga loyiqdir: "Yosh bola ta'lim-tarbiya oladigan joyda odob-ahloqli, turish-turmushi namunali kishilar bo'lishi lozim. Zero, yosh bola harbir narsani ularga taqlid qilib o'rganadi va ular bilan do'st bo'ladi" [Qahhorov S.Q., Qahhorova D.S. 2.: 126-130]. Darhaqiqat, tarbiya farzand dunyoga kelgan kundan boshlanadi. Kichik yoshdagihar bir bola o'z hayotida duch kelgan voqea va hodisalarni sinchkovlik bilan kuzatib boradi. U

kattalarga taqlid qilishi, har qanday hatti-harakatni o'zi ham sinab ko'rishga intiladi. Ana shuning uchun ham har bir ota-ona namunali hayot kechirishlari, farzandlariga har tarafdan o'rnak va ibrat bo'lishlari lozim.

Shunday qilib, Sharq mutafakkir olimlari va marifatparvarlari yoshlar kuchli xotiraga, irodaga va tafakkurga, aql-zakovatga, farosatga, chiroylinutqqa ega bo'lishi, ko'zlagan maqsadni amalga oshirish yo'lida jonbozlik, qat'iylik ko'rsatishi, o'z imkoniyatlari dunyosiga to'g'ri yo'l topa olishga ular vijdoni, samimiy, odobli, nazokatli ishga mas'ul yoshlar sifatida faoliyat ko'rsatishi zarur ekanligini ta'kidlab o'tadilar va yoshlarning ongli, ifodali to'g'ri va tez o'qishi o'zaro ichki bog'lanishlariga egadir deb ta'kidlaydilar. Ularning shunday qarashlari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, desak xato bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu Nasr Forobiy. "Fozil odamlar shahri." T., Abdulla Qodiriy nomidagi xalqmerosinashriyoti, 1993.y.
2. Abu Rayhon Beruniy. "Hikmatlar". T., Yosh gvardiya, 1973 y.
3. Abdulhatov N., Abubakirova K., "Allomalar to'g'risidagi asotirlar". Farg'ona - 2012-y.